

O'ZBEK TILINI XORIJIY TIL SIFATIDA O'QITISHDA GENERATIV NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANISH

Sevara Shakirova

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi magistranti

Orcid: 0009-0001-2094-1225

sevara.inboxx@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15721909>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 15-Iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 23-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

Neyron tarmoq, sun'iy intellekt tizimlari, chatbotlar, ChatGPT, raqamli texnologiyalar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitishda generativ neyron tarmoqlarning roli va samaradorligi tahlil qilinadi. Sun'iy intellektga asoslangan ushbu texnologiyalar o'quvchilarga individual yondashuv, interaktiv muloqot va avtomatlashtirilgan baholash imkoniyatlarini taqdim etadi. Generativ neyron tarmoqlar yordamida o'quvchilarning talaffuzi, grammatikasi va so'z boyligi takomillashtirilishi mumkin.

Tadqiqotda ushbu texnologiyalarning afzalliklari bilan bir qatorda ularning texnik cheklovlari, axborot xavfsizligi muammolari va o'qituvchi ishtirokiga bo'lgan ehtiyoj ham muhokama qilinadi.

Jahonda xalqaro tashkilotlar va rivojlangan davlatlar tomonidan qabul qilingan 2030-yilgacha: yangi ta'lim konsepsiyasida "Ta'lim tizimini mustahkamlash, bilimlarni tarqatish, turli axborotlardan foydalanish, sifatli va samarali ta'limni tashkil etish uchun yangi axborot kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanish zarur", deb e'tirof etilgan [1]. Bu borada 2023-yilda YUNESKO tomonidan chop etilgan "Guidance for generative AI in education and research" qo'llanmasi muhim ahamiyatga ega [2].

Respublikamizda sun'iy intellektni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada prezidentimizning 2024-yil 14-oktabrda qabul qilingan "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori muhim qadam bo'ldi [3]. Unga ko'ra, ta'lim sohasida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha quyidagilarni amalga oshirish belgilab berilgan:

Ta'lim muassasalarida shaxsni identifikatsiya qilish orqali o'quvchi va talabalar davomatini monitoring qilish hamda xavfsizligini ta'minlash; Xalqaro yoki mintaqaviy umumiy ma'lumotlarni himoya qilish qoidalarini tasdiqlash; Sun'iy intellekt bo'yicha butun hukumat strategiyalarini qabul qilish/qayta ko'rib chiqish; Sun'iy intellekt etikasiga oid maxsus qoidalarni mustahkamlash va amalga oshirish; Sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan kontent uchun mualliflik huquqi qonunlarini qayta ko'rib chiqish; GenSI bo'yicha me'yoriy-huquqiy bazani ishlab chiqish; Ta'lim va tadqiqotda GenSIDan to'g'ri foydalanish salohiyatini oshirish; Bilim sifatini baholashni avtomatlashtirish va o'quv natijalari to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilish; Dasturlash tillari va sun'iy

intellektni o'rganish imkoniyatlarini kengaytirish; Erta yoshdan sun'iy intellektni tushunish va qiziqishni rivojlantirish uchun o'yin (tajriba)ga yo'naltirilgan va sun'iy intellekt o'quv dasturlarini ishlab chiqish; yuqori sinf, o'rta maxsus hamda professional ta'lim jarayonida kelajakda zarur bo'ladigan asosiy dasturlash tillari va sun'iy intellekt bo'yicha bilimlar olish imkoniyatini kengaytirish. Shuningdek, ushbu qarorda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy bazani shakllantirish, sohada standartlarni takomillashtirish va xalqaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash, ma'lumotlarni qayta ishlash hamda sun'iy intellektga asoslangan loyihalarni ishga tushirish uchun texnik infratuzilma yaratish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida mazkur yo'nalishdagi ustuvor loyihalarni amalga oshirish, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha aholining bilim va ko'nikmalarini oshirish, kadrlar salohiyatini rivojlantirish masalalari ustuvor vazifalar qilib belgilangan.

Jumladan, 2020-yil 20-oktyabrdagi PF-6084-son "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" davlat tilining xalqaro miqyosdagi o'rne va nufuzini oshirish, bu borada xorijiy hamkorlik aloqalarini rivojlantirish, shuningdek, xorijliklar uchun o'zbek tilini o'rgatuvchi dasturlar yaratish hamda davlat tilining xalqaro miqyosdagi o'rne va nufuzini oshirish, bu borada xorijiy hamkorlik aloqalarini rivojlantirish bo'yicha juda ko'plab ishlar olib borilmoqda.

Shuningdek, 2030-yilga qadar xorijiy oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tilini o'rgatuvchi markazlar sonini amaldagi 17 tadan 60 tagacha ko'paytirish maqsad qilib qo'yildi[4].

Zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayoniga chuqur singib borayotgan bir davrda sun'iy intellekt va generativ neyron tarmoqlarning til o'rgatish jarayonidagi ahamiyati ortib bormoqda. Xususan, o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitishda generativ neyron tarmoqlardan foydalanish til o'rganish jarayonini yanada samarali va interaktiv shaklga keltirish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar til o'rganishning turli bosqichlari uchun moslashtirilgan mashg'ulotlar, so'z boyligini oshirishga xizmat qiluvchi kontekstual jumlar, muloqotga yo'naltirilgan chatbotlar va avtomatik tarjima tizimlarini yaratishda keng qo'llanilmoqda.

Adabiyotlar tahlili

Hintonning fikricha, neyron tarmoqlar sun'iy intellektning eng kuchli vositalaridan biri hisoblanadi [5]. Yann LeCun neyron tarmoqlar bizga o'zining shaxsiy tajribasi va o'rganish usullari orqali ko'plab muammolarni hal qilishga imkon beradi deb ta'kidlaydi [6]. Ian Goodfellow esa neyron tarmoqlar har qanday ma'lumotni, shuningdek tasvirlar va ovozlarni ham qayta ishlash uchun samarali vositalarga aylanishi mumkin deb fikr bildirgan [7].

Google Brain jamoasi generativ neyron tarmoqlarni til o'rganishda qo'llashni chuqur o'rgangan. **BERT** (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) va boshqa ilg'or modellarni ishlab chiqqan bu jamoa, tilni tushunish va tarjima qilish kabi sohalarda generativ neyron tarmoqlardan foydalanishni rivojlantirgan. Bu tarmoqlar tilni o'rganish jarayonini avtomatik tarzda soddalashtiradi [8]. Shuningdek, **Bing Liu** va **Wei Xu** kabi olimlar GANlar yordamida til o'rganish tizimlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan ishlar olib borgan [9].

Antonio Pérez-Núñez ChatGPT kabi generativ sun'iy intellekt (AI) vositalarining xorijiy tilni o'rgatishda qanday qo'llanilishi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni tahlil qilgan. Nadezhda Vladimirovna Pizar esa rus tilini xorijiy til sifatida o'rgatishda neyron tarmoqlarining imkoniyatlarini o'rgangan [10].

Ta'lim va tadqiqotda generativ sun'iy intellektdan foydalanish yuqoridan pastga yondashuv asosida qo'llanilmasligi, tijorat maqsadi bilan boshqarilmasligi kerak. Buning o'rniga, undan xavfsiz va samarali foydalanish o'qituvchilar, o'quvchilar hamda tadqiqotchilar tomonidan birgalikda ishlab chiqilishi kerak [11].

Raile Kasgarli Turkiya oliy o'quv yurtlarida o'zbek tili ta'limi muammo va takliflar yuzasidan tadqiqot olib brogan [12]. Sofiya Tyuleyeva tomonidan yozilgan "Neyron tarmoqlarni o'rta maktab o'quvchilariga xorijiy tillarni o'rgatishda qo'llashning afzalliklari va kamchiliklari" nomli maqolasida sun'iy intellektning ta'lim jarayoniga kiritilishining potentsial afzalliklari va kamchiliklarini o'rganilgan [13]. Sayyora Ibragimova o'z maqolasida o'zbek tilini o'rgatishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishini o'rganadi va amaliyotga tatbiq etadi [14]. Shuningdek, xorijliklar uchun o'zbek tilini o'rgatuvchi onlayn platforma yaratish asoslari mavzusida Saodat Muhamedova, Gulruksor Ergasheva [15] tadqiqotlari diqqatga sazovordir.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot davomida o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitishda generativ neyron tarmoqlardan foydalanish bo'yicha ilmiy va uslubiy adabiyotlarni o'rganish va qiyosiy tahlil qilish, tadqiqot maqsadi va vazifalariga muvofiq keluvchi pedagogik kuzatish usullaridan foydalanilgan.

Tahlillar va natijalar

Turli ta'lim sohasi vakillari tomonidan generativ neyron tarmoqlar bilan bog'liq ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lsa-da, o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitishda generativ neyron tarmoqlardan foydalanishga doir maxsus tadqiqot amalga oshirilmagan. Bu esa til o'rganish jarayonida generativ neyron tarmoqlardan foydalanishga oid ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo etdi.

Tadqiqotning maqsadi generativ neyron tarmoqlarga doir ma'lum yondashuvlarni umumlashtirish va ta'lim jarayonida o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitishda generativ neyron tarmoqlardan foydalanishga ta'sir qiluvchi asosiy ko'nikmalar ro'yxatini tuzishdir.

Neyron tarmoq - bu parallel ravishda ishlaydigan ko'plab oddiy hisoblash elementlaridan tashkil topgan tizim. Tarmoq ishining natijasi tarmoq tuzilishi, ulanishlar kuchi, shuningdek, har bir element tomonidan bajariladigan hisob-kitoblar turi bilan belgilanadi. Sun'iy neyron tarmoqlar - bu bilimlarni qabul qilish, saqlash va ishlatishga qodir tizimlar [16].

O'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitishda generativ neyron tarmoqlardan foydalanish - zamonaviy texnologiyalarning til o'rganish jarayonini samaradorligini oshirish yo'lida muhim imkoniyatlar eshigini ochadi. Generativ neyron tarmoqlar (Generative Neural Networks) sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining bir turi bo'lib, ular yangi ma'lumotlarni yaratish, qiyoslash, tahlil qilish va qayta ishlash qobiliyatiga ega. Ushbu texnologiyalardan foydalanish o'zbek tilini o'rganishni soddalashtirish, o'quvchilar uchun qiziqarli va samarali o'quv vositalarini yaratishga imkon beradi.

O'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitishda generativ neyron tarmoqlarining afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilish o'zbek tilini o'rgatishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Afzalliklari: Individual yondashuv: Generativ neyron tarmoqlari o'quvchilarning til o'rganishdagi tezligi va qobiliyatini inobatga olgan holda, moslashtirilgan o'quv materiallarini

taqdim etishga imkon beradi. Har bir o'quvchi uchun individual mashqlar va treninglar yaratilishi mumkin; **Interaktiv o'rganish:** Bu tizim o'quvchilar bilan interaktiv tarzda ishlashga imkon beradi, masalan, matnni tahlil qilish, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish va kontekstda qo'llash bo'yicha mashqlar yaratish; **O'rganish jarayonini avtomatlashtirish:** Generativ neyron tarmoqlari o'quvchilarga interaktiv va real vaqt rejimida tahlil va fikrlarni ko'rsatishga imkon beradi, bu o'qituvchilar uchun materiallarni tayyorlashni avtomatlashtirishni osonlashtiradi; **Tilning murakkab jihatlarini o'rganish:** O'zbek tilidagi fonetik va grammatik qiyinchiliklarni yengish uchun generativ neyron tarmoqlar tezda javob berib, kerakli o'rgatish materiallarini taqdim etadi; **Matn va nutq generatsiyasi:** Generativ neyron tarmoqlar o'zbek tilida yangi matnlar yoki nutq namunalarini yaratishi mumkin. Bu o'quvchilarga til qoidalarini o'rganishda va o'zlarining lug'at boyligini oshirishda yordam beradi. Ushbu texnologiyalar avtomatik ravishda to'g'ri jumlar va kontekstli dialoglarni yaratib, o'quvchilarning mustaqil mashq qilishlariga imkon beradi. **Dialog tizimlari va chatbotlar:** Generativ neyron tarmoqlar asosida yaratilgan chatbotlar o'quvchilarga interaktiv ravishda o'zbek tilini o'rganishda yordam beradi. Masalan, o'quvchilar virtual o'qituvchilar yoki suhbatdoshlar bilan real vaqt rejimida muloqot qilib, til qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin. Chatbotlar o'zbekcha savollar berishi va javoblarini tahlil qilishi, to'g'ri talaffuz va grammatika bo'yicha maslahatlar berishi mumkin.

Kamchiliklari: Texnologik cheklovlar: Generativ neyron tarmoqlar yuqori texnologik infratuzilma talab qiladi. O'zbek tilini o'rgatish uchun maxsus tizimlar yaratilsa-da, ular har doim ham barcha o'quvchilar uchun mavjud bo'lmasligi mumkin, chunki resurslar soni cheklangan; **O'qituvchining roli:** Garchi generativ neyron tarmoqlari o'quvchilarga yordam bersa-da, o'qituvchilar o'quv jarayonini nazorat qilish va talabga javob beradigan tuzilmalar yaratishda zarur bo'lgan yordamni taqdim etishlari kerak. Tizimlar o'quvchilarning barcha ehtiyojlariga to'liq mos kelmasligi mumkin; **Texnik xatoliklar:** Generativ neyron tarmoqlar ba'zan noto'g'ri javoblar yoki noto'g'ri tahlil qilish holatlarini keltirib chiqarishi mumkin, bu o'quvchiga noaniqliklarni yaratadi; **Shaxsiy axborot xavfsizligi:** O'quvchilarni kuzatish va ma'lumotlarni to'plash jarayonida shaxsiy axborot xavfsizligi muammolari yuzaga kelishi mumkin.

Generativ neyron tarmoqlar yordamida o'zbek tilini o'rgatish turlari o'zbek tilida tushunish, yozish va gapirish ko'nikmalarini rivojlantiruvchi interfaol mashqlar, o'yinlarning turli shakllarini o'z ichiga olishi mumkin. Bunday o'quv dasturlariga misol qilib, smartfon va planshetlar uchun ilovalar, onlayn kurslar, test, topshiriqlar, darsliklar, shuningdek, o'rganuvchining bilim darajasini avtomatik ravishda aniqlaydigan vazifa hamda topshiriqlarni taklif qiluvchi sun'iy intellekt tizimlarini keltirish mumkin.

Hozirgi vaqtda Generativ neyron tarmoqlardan foydalangan holda chet tillarini o'rgatuvchi bir nechta onlayn ilova va resurslar mavjud. Shunday ilovalardan biri Duolingo <https://www.duolingo.com/> mashhur til o'rganish ilovasi bo'lib, unda xorijiy tillarni o'rganish kurslari mavjud. Ilova interaktiv darslar va mashqlar orqali foydalanuvchilarga tilni o'rganishga yordam beradi. 2021-yil iyun holatiga ko'ra, Duolingo 40 tilda 103 xil til kurslarni taklif etgan (biroq hali o'zbek tili mavjud emas) [17]. Duolingo platformasining 500 milliondan ortiq foydalanuvchilari bor [18].

Yana bir ilova Memrise <https://www.memrise.com/> foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan o'quv platformasi bo'lib, u til o'rganishga ixtisoslashgan, ammo boshqa sohalardan

ham turli-tuman mavzular taklif etadi. Memrise da 25 tilda 150 dan ortiq til kursi mavjud. Ilovada 20 milliondan ortiq foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan. 2016-yil oxiridan boshlab Memrise monetizatsiya qilingan. 2017-yilda bu ilova eng yaxshi ilova nominatsiyasida Google Play mukofotini olgan [19].

Jumladan, **50LANGUAGE** <https://www.50languages.com/> platformasi ham 50 dan ortiq tillarni, o'rganish imkonini beradi. Ilova onlayn kurslar, testlar, o'yinlar va lug'at kabi turli resurslarni taklif etadi.

1-rasm. Duolingo, Memorise va 50 language platformalaridan foydalanish jarayonidan lavhalar

Xuddi shunday o'zbek tilini xorijliklar uchun o'rgatuvchi o'zbek tili maktabi <https://uzbekonline.ru/> Moskvada Laziza Azimova tomonidan ochilgan. Kurs 12 haftaga mo'ljallangan 24 darsdan iborat. Talabalar dars jadvali va kurs formatini o'zlari tanlashlari mumkin. Platformada O'zbekiston, Rossiya, Qirg'iziston, Angliya, Kanada, Hindiston, Janubiy Amerika va boshqa mamlakatlardan 3500 nafar talaba o'zbek tilini o'rganishmoqda.

Yana bir pedagogik mahorat va xalqaro baholash ilmiy-amaliy markazi va vatandoshlar jamoat fondi tomonidan yaratilgan o'zbek tili online ta'lim platformasi <https://onatilim.vatandoshlarfondi.uz/> ham diqqatga sazovorlidir. Platformada 350 nafar til o'rganuvchi mavjud. Kursda o'zbek tilini darajalarga ko'ra o'rganishingiz, sertifikatga ega bo'lishingiz mumkin.

Shuningdek, Ibrat farzandlari <https://ibratfarzandlari.uz/> ilovasida interaktiv viktorinalar, qiziqarli videodarsliklar va sun'iy intellekt yordamida o'zbek tili hamda boshqa chet tillarini o'rganish mumkin.

Jumladan, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tomonidan chet elliklar uchun o'zbek tili <https://courses.tsuull.uz/> kurslari tashkil qilingan (2-rasm).

2-rasm. O'zbek tili maktabi, chet elliklar uchun o'zbek tili kursi, Ibrat farzandlari hamda o'zbek tili online ta'lim platformasidan foydalanish jarayonidan lavhalar

O'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitishda generativ neyron tarmoqlarni kengroq qo'llash til o'rgatish jarayonini innovatsion va interaktiv shaklga o'tkazishga katta imkoniyatlar yaratadi. Quyida ushbu texnologiyaning kengroq qo'llanilishi, amaliy usullari va foydalari haqida batafsil ma'lumot keltiriladi.

Generativ neyron tarmoqlardan foydalanish orqali til o'rganish platformalari va mobil ilovalar ishlab chiqilishi mumkin. Bu platformalar o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'rganayotgan talabalar uchun quyidagi funksiyalarni taklif qiladi:

Matn generatsiyasi, yangi so'z va iboralarni o'rgatish, generativ neyron tarmoqlar asosidagi dialoglar va suhbatlar, virtual suhbatdoshlar, talaffuz va nutq texnologiyalari, generativ tarjima vositalari, o'zbek tilini o'rganishda avtomatik tarjima, kontekstual tarjimalar, matn tahlili va grammatik to'g'irlash, shaxsiy xato analizatori, adaptiv ta'lim platformalari, kengaytirilgan reallik (AR) va virtual reallik (VR) integratsiyasi, o'zbek tilidagi ma'lumotlar bazasini kengaytirish.

O'zbek tilini o'rgatuvchi ilova va dasturlar sun'iy intellekt yordamida yangi ma'lumot bazalarini yaratadi va yangilab boradi.

Xulosa

O'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitishda generativ neyron tarmoqlardan foydalanish nafaqat ta'lim jarayonini soddalashtiradi, balki til o'rganishni individuallashtirish va interaktiv shaklda olib borishga imkon beradi. Bu texnologiyalar o'quvchilarning talaffuz, grammatika, lug'at boyligini rivojlantirish, shuningdek, real hayotda tilni qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi. Generativ neyron tarmoqlar asosidagi til o'rganish usullari va vositalari o'zbek tilini o'rgatish jarayoniga yangi imkoniyatlar olib kiradi va samaradorligini oshiradi. Biroq, bu tizimlarning texnologik cheklovlar, texnik xatoliklar va axborot xavfsizligi, madaniy va ijtimoiy kontekstlarni to'liq aks ettira olmasligi kabi muammolari mavjud.

Shu sababli, ushbu texnologiyalarni samarali qo'llash uchun ularni an'anaviy o'qitish usullari bilan integratsiya qilish, o'qituvchilarni texnologiyadan foydalanishga tayyorlash

hamda o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Incheon Declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all.-p.47-48. <https://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813m.pdf>
2. Holmes, Wayne. 2023. Guidance for generative AI in education and research. Paris: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori (PQ-358-son, 14.10.2024 y.) <https://lex.uz/uz/docs/-7158604>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PF-6084-son, 20.10.2020 y.) <https://lex.uz/docs/-5058351#-5062525>
5. Hinton, G., Osindero, S., & Teh, Y. W. (2006). A fast learning algorithm for deep belief nets. *Neural computation*, 18(7), 1527–1554. <https://doi.org/10.1162/neco.2006.18.7.1527>
6. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444. <https://doi.org/10.1038/nature14539>
7. Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., ... & Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. *Advances in neural information processing systems*, 27, 2672-2680.
8. <https://gweb-research2023-stg.uc.r.appspot.com/blog/the-google-brain-teams-approach-to-research/>
9. <https://bingliu.me>
10. Pérez-Núñez, A. (2023). Exploring the Potential of Generative AI (CHATGPT) for Foreign Language instruction: Applications and challenges. *Hispania*, 106(3), 355–362. <https://doi.org/10.1353/hpn.2023.a906568>
11. Normatov Sh (2024). Oliy ta'limda generativ sun'iy intellektdan foydalanish: imkoniyatlar va muammolar (Using generative artificial intelligence in higher education: opportunities and challenges) Oliy ta'lim taraqqiyoti istiqbollari <https://doi.org/10.34920/phe.2024.16.16>
12. Raile KASGARLI. (2020). Turkiya oliy o'quv yurtlarida o'zbek tili ta'limi: muammo va takliflar. O'zbek tilini ikkinchi til va xorijiy til sifatida o'qitish masalalari: muammo, yechim, istiqbollar respublika onlayn ilmiy-amaliy anjumani
13. Tyuleeva Sofia Muratovna. (2024). Advantages and disadvantages of neural networks as a means of teaching foreign languages to secondary school students. «Молодой учёный»
14. Sayyora Ibragimova. (2023). Creation of An Intelligent System for Uzbek Language Teaching Using Phoneme-Based Speech Recognition. <https://doi.org/10.18280/ria.370617>
15. Saodat Muhamedova, Gulruxsor Ergasheva (2020). Xorijliklar uchun o'zbek tilini o'rgatuvchi onlayn platforma yaratish asoslari. O'zbek tilini ikkinchi til va xorijiy til sifatida o'qitish masalalari: muammo, yechim, istiqbollar respublika onlayn ilmiy-amaliy anjumani
16. Tojimamatov I.N., Mamalatipov O.M., Karimova N.A. (2022). Sun'iy neyron tarmoqlarini o'qitish usullari. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.*

17.

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1562088/000162828021013065/duolingos-1.htm>

18. León, Riley de (19-noyabr 2020-yil). "The education app that is making equals of Bill Gates and the world's masses". CNBC. <https://www.cnbc.com/2020/11/19/the-education-app-making-equals-of-bill-gates-and-the-worlds-masses.html>

19. Pobediteli Google Awards 2017 <https://blog.google/products/google-play/winners-2017-google-play-awards-are/>.

INNOVATIVE
ACADEMY